

ХИРУРГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ ПРИ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЕ.

Мамаджанова Арофата Азизбека кизи

Андижанский техникум общественного
здравоохранения имени Абу Али Ибн Сины,
Преподаватель хирургии и реанимации
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073977>

Аннотация

Газовая гангрена протекает с быстро прогрессирующей гибелью мягких тканей (некрозом), которая обычно сопровождается образованием газа и тяжёлой интоксикацией организма.

Ключевые слова: гангрена газовая, *Gas gangrene*.

Газовая гангрена (*Gas gangrene*) — это опасное для жизни инфекционное заболевание мышечных тканей, возбудителем которого является бактерия *Clostridium perfringens*, а также несколько других видов клостридий. Заболевание протекает с быстро прогрессирующей гибелью мягких тканей (некрозом), которая обычно сопровождается образованием газа и тяжёлой интоксикацией организма.

Заболевание было классифицировано в середине XIX века. Это одно из наиболее опасных осложнений ран любого происхождения. Большинство случаев газовой гангрены фиксировалось во время военных действий. В годы Великой Отечественной войны диагноз «газовая гангрена» означал неизбежный летальный исход для пациента, поэтому в хирургии сохранилось особое отношение к этой патологии. Но позже появились новые виды антибактериальных препаратов и прогноз стал более благоприятным. Кроме этого, в мирное время это состояния встречается крайне редко.

Причиной заражения становится попадание клостридий в мышцы и другие мягкие ткани. Они могут попасть туда разными путями:

- из почвы — при открытых ранах (посттравматическая газовая гангрена);
- из толстой кишки — при её повреждениях, например в результате глубоких ран живота (такая гангрена тоже считается посттравматической), операций на кишечнике (послеоперационная газовая гангрена), перфораций или при бактериемии, когда возбудитель распространяется по организму через кровь (спонтанная газовая гангрена).

Классически инфекция начинается с внезапной боли в поражённой зоне, которая постепенно усиливается. Далее развивается местный отёк кожи в зоне поражения, холодный и бледный, с голубоватыми участками и буллами (пузырями с мутной или голубовато-бордовой жидкостью). В некоторых случаях из раны выделяется гнойное отделяемое, имеющее специфический неприятный запах.

При газовой гангрене быстро прогрессируют некротические изменения — поражённые ткани отмирают. Граница между здоровыми и некротическими тканями может сокращаться со скоростью несколько сантиметров в час даже на фоне антибиотикотерапии.

Болезнь развивается молниеносно: буквально через 6 часов с момента получения травмы клостридиальная инфекция приобретает способность к заражению, что приводит к нарушению общего состояния, вплоть до развития токсического шока с дыхательной и сердечной недостаточностью, тахикардией (учащённым сердцебиением), лихорадкой (температурой выше 38,0 °C) и угнетением сознания.

Формы газовой гангрены:

1. Классическая газовая гангрена. При этой форме развивается местный отёк, затем под воздействием токсинов ткани в этой области отмирают и начинается интенсивное газообразование. При прощупывании поражённых областей могут выделяться пузырьки газа и сукровичной жидкостью. Кожа вокруг раны становится бледной, появляются бурые пятна. В ране видны разможжённые мышцы, в течение нескольких часов они отмирают, приобретая серо-зелёный оттенок, при этом выделяется трупный запах. Конечность постепенно становится бурой, теряет чувствительность и отмирает на всём протяжении. Образование гноя для этой формы не характерно. Классическая газовая гангрена обычно развивается при травмах ног или рук.

2. Отёчно-токсическая форма. Для неё характерно образование обширного отёка вокруг раны, который быстро распространяется на зоны вдали от поражения. Эта форма характеризуется молниеносным отмиранием мышечных тканей. Гной при этом не образуется, газообразование слабое. Эта форма также возникает при поражении конечностей.

3. Флегмонозная газовая гангрена. Обычно возникает при неглубоком поражении мягких тканей ног или рук. Участок поражения небольшой, температура тела не меняется, пятен на коже и отёков нет. Характерным признаком является выделение гноя и газообразование.

4. Гнилостная форма. Отличается бурным течением с интенсивным отмиранием мышечной ткани, выделением гноя и газообразованием. Такие проявления связаны с присоединением гнилостных бактерий. Токсины возбудителя разрушают белки биологических тканей и сосудистой стенки, поэтому возникают вторичные эрозивные кровотечения. Гнилостная форма обычно развивается при поражениях в области средостения и прямой кишки.

Газовая гангрена сама является осложнением травмы, операции или злокачественного новообразования. Поэтому её осложнением можно назвать дальнейшее прогрессирование патологии — распространение бактерий и их токсинов по всему организму (бактериемия с сепсисом), токсический шок, гемолиз, полиорганную недостаточность (нарушение работы нескольких органов) и летальный исход.

Скорость развития осложнений может варьироваться от 6 часов до нескольких суток. Всё зависит от обширности травмы, количества попавших клостридий, особенностей мягких тканей в зоне поражения и других факторов.

Эти осложнения развиваются в виде постепенного нарастания болевого синдрома с лихорадкой и общей слабостью. При развитии полиорганной недостаточности появляются нарушения дыхания, учащается пульс, снижается количество выделяемой мочи. В дальнейшем состояние усугубляется угнетением сознания вплоть до комы. Без эффективного лечения, а в некоторых случаях даже в случае активного лечения, пациент может умереть. Поэтому при травмах, особенно глубоких и загрязнённых, нужно незамедлительно обращаться к врачу или вызывать скорую помощь.

Основные принципы лечения:

- Хирургическое лечение: радикальная хирургическая обработка раны.
- Терапия антибиотиками.
- Местное медикаментозное лечение.
- Интенсивная терапия для поддержки жизнедеятельности и очищение организма от токсинов, например с помощью переливания крови, гемодиализа (фильтрации крови) или плазмафереза.

При газовой гангрене хирургическое лечение обязательно и выполняется в экстренном порядке. Ещё в 1864 году российский учёный Пирогов Н. И. предложил делать длинные продольные разрезы (их называют лампасными). Благодаря такому разрезу в поражённые мягкие

ткани поступает кислород, что губительно действует на клостридии. Эта методика и сейчас актуальна и широко используется в лечении.

Во всех случаях оперативное лечение должно быть радикальным: для полной обработки очага гнойно-некротического процесса нужно сформировать широкий доступ с помощью лампасного разреза, полностью удалить мёртвые ткани и инородные предметы (грязь, мусор, осколки), промыть рану раствором перекиси водорода и растворами антибиотиков. Также важно обеспечить хорошие условия для оттока гнойного отделяемого из раны. После этих манипуляций швы не накладывают — раны должны оставаться открытыми.

Во время операции нужно строго контролировать возможные пути распространения инфекции по подкожной жировой клетчатке, вдоль фасций, сухожилий и межмышечных пространств.

Оперативное лечение может быть одномоментным, но чаще бывает этапным, т. е. проводится несколько операций. Чтобы закрыть кожные дефекты, могут потребоваться методы пластической хирургии.

При крайне быстром нарастании симптомов интоксикации и токсического шока проводится гильотинная ампутация конечности. Согласно литературе, такая мера требуется одному из пяти больных газовой гангреной.

Чтобы предотвратить развитие болезни, при получении травмы с возможным загрязнением раны нужно сразу обратиться к врачу. Даже небольшая рана, инфицированная микроорганизмами, может привести к потере конечности или летальному исходу. При обширных загрязнённых ранах для экстренной профилактики и лечения газовой гангрены врач может использовать противогангренозную поливалентную лошадиную очищенную концентрированную сыворотку.

Профилактика со стороны медицинских работников включает:

- Адекватную обработку ран и травм с соблюдением методов асептики и антисептики, а также контроль состояния раны в динамике. Обрабатывать раны и делать перевязки нужно в асептических условиях, обязательно в стерильных перчатках. При этом нужно тщательно обработать кожу растворами антисептиков, рану промыть раствором перекиси водорода. Если есть высокий риск заражения раны клостридиальной инфекцией, нужно обеспечить доступ кислорода к области раны.
- Повышенное внимание к пациентам с патологией артерий или вен, сахарным диабетом и иммунодефицитом. В случае травм у них более

высокий риск развития газовой гангрены. Также важно информировать эти группы населения о заболевании и мерах предосторожности.

- Изоляцию пациентов с газовой гангреной, чтобы исключить распространение инфекции. Бельё и все используемые инструменты нужно тщательно обрабатывать. Вегетативная форма клостридии погибает при обычном кипячении, но в форме спор бактерия может сохранять свою жизнеспособность, она погибает только при дробном (повторном) кипячении.

Использованная литература:

1. Комаровская Е. И., Перелыгина О. В. Современная ситуация по заболеваемости отдельными клостридиальными инфекциями: газовая гангрена и столбняк // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. — 2021. — Т. 21, № 1. — С. 31–38.
2. Stevens D. L., Aldape M. J., Bryant A. E. Life-threatening clostridial infections // Anaerobe. — 2012. — № 2. — P. 254–259.ссылка
3. Singh G., Sinha S. K., Adhikary S. et al. Necrotising infections of soft tissues: a clinical profile // Eur J Surg. — 2002. — № 6. — P. 366–371.ссылка
4. Jurayeva, Z., & Rakhmonova, D. (2023). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SHAPING THE FUTURE: A COMPREHENSIVE OVERVIEW. Innovative research in modern education, 1(8), 83-86.
5. Белькова Ю. А., Козлов Р. С., Кречикова О. И. и др. Эффективность и безопасность местного использования комбинации бацитрацина и неомицина в сравнении с хлорамфениколом в терапии неосложнённых хирургических инфекций кожи и мягких тканей у взрослых амбулаторных пациентов // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2013. — Т. 15., № 2. — С. 131–142.

